

JIZZAX VILOYATINING AYRIM TUPROQ SHAROITLARINI TAHLILI VA TUPROQ TARKIBIDAGI MIKROORGANIZMLAR FAOLLIGI

Mamirova Odina Abdulxamidxon qizi

Toshkent davlat agrar universiteti, “Qishloq xo‘jaligi biotexnologiyasi,
standartlashtirish” magistranti, Toshkent

e-mail: odinaxonmamirova4@gmail.com tel: +998903094418

Xo‘janazarova Mo‘tabar Qo‘shoqovna

Toshkent davlat agrar universiteti, “Qishloq xo‘jaligi biotexnologiyasi,
standartlashtirish va sertifikatlash” kafedrası datsenti.

e-mail: <https://orcid.org/0000-0003-4400-5818> tel: +998997607907

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13932536>

Annotatsiya. Ushbu maqolada o‘rganilgan tadqiqotlar mobaynida Jizzax viloyati Zarbdor tumani sug‘oriladigan yerlari asosan bo‘z-o‘tloqi tuproqlar, o‘tloqi, o‘tloqi-bo‘z va och tusli bo‘z tuproqlar tarqalganligi o‘rganildi. Sug‘oriladigan tuproqlarning mexanik tarkibi, gumus miqdori, harakatcha fosfor va almashinuvchi kaliy miqdori o‘rganildi. Tuproq tarkibidagi foydali bakteriyalar ajratib olindi.

Kalit so‘zlar. Sho‘rlanmagan, kuchsiz sho‘rlangan, o‘rtacha sho‘rlangan, kuchli sho‘rlangan, gumus, fosfor, kaliy, bo‘z-o‘tloqli, och tusli, mineral, meleratsiya, bakteriya.

Аннотация. В ходе исследований, проведенных в данной статье, было изучено, что орошаемые земли Зарбдарского района Джизакской области представляют собой преимущественно серо-луговые почвы, луговые, лугово-серые и светло-серые почвы, механический состав убранных почв, количество гумуса. исследовали количество подвижного фосфора и обменного калия. В почве были выделены полезные бактерии.

Ключевые слова: незасоленные, слабозасоленные, средnezасоленные, сильнозасоленные, гумус, фосфор, калий, серо-луговая, светлая тень, минерал, мелерация, бактерии.

Annotation. In the course of the research conducted in this article, it was studied that the irrigated lands of the Zarbdar district of the Jizzakh region are predominantly gray-meadow soils, meadow, meadow-gray and light gray soils, the mechanical composition of the harvested soils, and the amount of humus. The amount of mobile phosphorus and exchangeable potassium was studied, Beneficial bacteria in the soil were isolated.

Key words: non-saline, slightly saline, moderately saline, highly saline, humus, phosphorus, potassium, gray meadow, light shade, mineral, meleration, bacteria

KIRISH

Zarbdor tumani sug‘oriladigan tuproqlarining umumiy maydoni 53021,0 gektarni, shundan bo‘z-o‘tloqi tuproqlar 19569,5 gektarni yoki tuman sug‘oriladigan yerlarining 36,9 % ini, o‘tloqi tuproqlar 14815,5 gektarni (27,9 %), o‘tloqi-bo‘z tuproqlar 9966,7 gektar (18,8 %), och tusli bo‘z tuproqlar esa 8669,3 gektar (16,4 %) maydonlarini tashkil etadi.

1. Sug‘oriladigan bo‘z-o‘tloqi tuproqlar – tumanning barcha massivlarida tarqalgan bo‘lib, o‘rta, yengil qumloqli mexanik tarkibdan iborat. Tumandagi ayrim massivlardan tashqari qolgan barcha massivlarda tarqalgan sug‘oriladigan bo‘z –o‘tloqi tuproqlar kam va ayrim hollarda o‘rtacha gipslashgandir.

Sug‘oriladigan bo‘z-o‘tloqi tuproqlar - ona jinslari leyossimon, allyuvial-prolyuvial yotqiziqlardan tashkil topgan, o‘rta Mirzacho‘l tekisligidan tarqalgan.

2. Sug'oriladigan o'tloqi tuproqlar – gidromorf tuproqlar hisoblanadi va avtomorf hamda o'tuvchi tuproqlardan yer osti suvlarining nisbatan ancha yuzada ya'ni yer yuzasidan 1,5-2 m chuqurlikda joylashganligi bilan farqlanadi. Bu tuproqlar maydoni Zarbdor tumanida bo'z-o'tloqi tuproqlarga nisbatan kam bo'lib, ona jinsi lyossimon, allyuvial-prolyuvial yotqiziqlardan tashkil topgan, o'rta Mirzacho'l tekisligidan tarqalgan.

3. Sug'oriladigan o'tloqi-bo'z tuproqlar – o'tuvchi tuproqlar hisoblanib, bu tuproqlar maydoni Zarbdor tumanida bo'z-o'tloqi tuproqlarga nisbatan kam bo'lib, ona jinsi lyossimon, allyuvial-prolyuvial yotqiziqlardan tashkil topgan, o'rta Mirzacho'l tekisligidan tarqalgan. O'tloqi-bo'z tuproqlardan sizot suvlarining yuzaroq 3,0-3,5 metrgacha bo'lgan chuqurlikda joylashganligi bilan farqlanadi. Tumanda sug'oriladigan bo'z-o'tloqi va o'tloqi tuproqlar eng ko'p tarqalgan bo'lib, asosan yengil, o'rta qumoqli va qumloqli mexanik tarkibdan iborat.

Yuqorida qayd qilingan tuproqlarning mexanik tarkibiga ko'ra, 999,1 ga og'ir qumoqli, 12827,9 ga o'rta qumoqli, 29751,1 ga yengil qumoqli va 9443,1 ga qumloqli mexanik tarkibdan iborat ekanligi qayd qilindi.

Zarbdor tumanidaga barcha massivlarda tarqalgan tuproqlar gumus bilan asosan juda kam (1% gacha) 52371,0 gektar va kam (1,1-2,0% gacha) 650,2 gektar kam darajada ta'minlanganligi kuzatildi.

Harakatchan fosfor bilan 51870,8 gektari juda kam (0-15 mg/kg) va 1150,4 gektari kam (16-30 mg/kg) darajada ta'minlangan.

Almashinuvchi kaliy bilan 254,4 gektari juda kam (0-100 mg/kg), 2415,6 gektari kam (101-200 mg/kg), 25835,4 gektari o'rtacha (201-300 mg/kg), 15159,3 gektari yuqori (301-400 mg/kg) va 8516,1 gektari juda yuqori (>400 mg/kg) darajada ta'minlangan ekanligi qayd qilindi.

Umuman olganda tumanda tarqalgan tuproqlarning 97,8 % i xarakatchan fosfor bilan juda kam, 2,2 % i kam darajada ta'minlangan guruhga mansubligi qayd qilindi (1-rasm).

1-rasm. Jizzax viloyatining Zarbdor tumanida tarqalgan sug'oriladigan tuproqlar tarkibidagi xarakatchan fosfor miqdori, foiz hisobida

Jizzax viloyatining Zarbdor tumani sug'oriladigan tuproqlarida amalga oshirilgan dala-tadqiqot natijalari va kimyoviy tahlillar uchun olingan tuproq namunalari ma'lumotlarining ko'rsatishicha, sho'rlanmagan maydonlar 9993,0 gektarni, kam sho'rlangan maydonlar 35439,6 gektarni, o'rtacha sho'rlangan yerlar 6705,7 gektarni, kuchli sho'rlangan maydonlar 643,9 gektarni, juda kuchli sho'rlangan maydonlar 239,0 gektarni tashkil etgan.

Ushbu maqolada biz tomonimizdan olib borilayotgan tadqiqotlar vazifalaridan biri, Respublikamizda paxta yetishtirish bo'yicha katta tajribaga ega bo'lgan Jizzax viloyatining Zarbdor tumanidagi paxta ekilgan maydonlarning tuprog'ini tahlil qilish, tuproq tarkibidagi foydali bakteriyalarni sof holatda ajratib olish va ajratib olingan bakteriyalardan biologik preparatlar tayyorlash maqsad qilib olingan. Tuproq tarkibidagi foydali bakteriyalar o'rganilganda Zarbdor tumanida *Bacillus megaterium* bakteriyasi borligi aniqlandi va uning foydalilik xususiyatlari o'rganildi.

Dept.: Research Institute of Microbiology of Science Academy RUz

Operator: admin

Creation Time: 2023-06-01 | 12:51:55

Identification Number: 3

Spot	Sample ID	Patient ID	Organism	Score
A3	raz 5		<i>Bacillus megaterium</i>	2.16
A4	antagonistik		<i>Bacillus megaterium</i>	2.37
A5	raz2		<i>Bacillus megaterium</i>	2.23

Xulosa

Sug'oriladigan tuproqlarni sifat jihatdan baholashda uning mexanik tarkibi, sho'rlanish darajasi va tiplari, toshloqligi, gipslashganligi, eroziya jarayonlari, yuvilganligi, gumus, oziqa elementlari bilan ta'minlanganligi va boshqa bir qator xossalari e'tiborga olinadi. O'rganish natijasida tuproqdan ajratib olingan foydali mikroorganizmlar o'rganildi. *Bacillus megaterium* dexqonchilik va bog'dorchilikda bioo'g'itlarda qo'llaniladigan gram-musbat tayoqchali bakteriyalar turi tuproqda mavjud bo'lgan eng katta bakteriyalardan biridir. Ushbu bakteriyalarning guruhlari ko'pincha zanjirlarda paydo bo'ladi, bu yerda hujayralar hujayra devorlaridagi polisaxaridlar bilan bog'langan. *Bacillus megaterium* ba'zi ekstremal muhitlarda, masalan, cho'lsharoitlarda spora hosil bo'lishi tufayli omon qolishga qodir. *Bacillus megaterium* penitselin ishlab chiqarish uchun ishlatiladigan ferment penitselin amidaz ishlab chiqaradi. Bundan tashqari, kortikosteroid o'zgartirish fermentlari va bir nechta aminokislotalar degidrogenazlar ishlab chiqaradi. Kolbamin biosintezini yaratuvchilardan biri hisoblanadi.

References:

- Qo'ziyev R. va boshqalar.** Davlat yer kadastrini yuritish uchun tuproq tadqiqotlarini bajarish va tuproq kartalarini tuzish bo'yicha yo'riqnoma. Me'yoriy hujjat, Toshkent, 2013. 52 bet
- Nazarov R.S., Abdullayev A.Q., Xolbayev G.X.** O'zbekistonda g'o'za agrotexnikasi, agroiqlimiy sharoitlari va resurslari. Toshkent. UzNIGMI nashr. 49-95, 2009
- Axmedov J. va boshqalar.** G'o'zani parvarishlash agrotexnologiyalari bo'yicha tavsiyalar. O'zPITI. Toshkent. 2010, 29 b.

4. Paxta maydonlarida tuproqlarning agrofizikaviy, agrokimyoviy va mikrobiologik xossalarini o'rganish uslublari. O'zPITI. Toshkent. 1993.

INNOVATIVE
ACADEMY